

CONGRESSO INTERNACIONAL
CMD
MOVIMENTOS DOCENTES

**PARTILHA, COLABORAÇÃO E
(TRANS)FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Anais do

Congresso Internacional Movimentos Docentes

Partilha, Colaboração e (Trans)formação de professores

Volume I
2025

Observatório de
Educação e
Sustentabilidade
UNIFESP Campus Diadema

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

ANAIS DO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVIMENTOS DOCENTES
2025
VOLUME I

V&V EDITORA
SANTO ANDRÉ – SP
2025

FICHA TÉCNICA DA OBRA

Evento

Congresso Internacional Movimentos Docentes – 2025

Data

14 a 17 de outubro de 2025

Local

Diadema, On-line, transmitido em [youtube.com/movimentosdocentes](https://www.youtube.com/movimentosdocentes)

Programação completa

<https://congresso.movimentosdocentes.com/2025>

Realização

Rede Internacional Movimentos Docentes

Observatório de Educação e Sustentabilidade da Universidade Federal de São Paulo

Apoio institucional

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIFESP

Cadastro institucional - SIEX

25370

Apoio administrativo

V&V Editora

Organização

CMD

ISBN

978-65-6063-111-3

DOI

10.47247/CMD/6063.111.3

Referência – como citar trabalhos dessa publicação

SOBRENOME DO AUTOR, A. Título do trabalho. In: Congresso Internacional Movimentos Docentes, 5ª edição, 2025, Diadema, UNIFESP. **Anais do CMD 2025, Volume I.** Santo André: V&V Editora, 2025. Volume Único. **Pág inicial - Pág final.**

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DIGITAL

Wesley Mageski da Silva¹

RESUMO

A pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Ensino na Educação Básica do IFES – Campus Cariacica tem como objetivo analisar a formação continuada de professores da educação básica frente à cultura digital. Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza documental, fundamentado na análise do Plano Municipal de Educação de Vitória (2015), da Política Municipal de Formação Continuada (2018) e das Diretrizes Pedagógicas (2024), em articulação com a Política Nacional de Educação Digital (2023). Adotou-se a análise de conteúdo de Bardin (1977) como procedimento metodológico. A fundamentação teórica ancora-se nos aportes de Saviani (2011; 2019), Freire (1996; 1997; 2001a; b), Lévy (1999), Castells (1999; 2007) e Santaella (2003), considerando as relações entre política educacional, formação docente e cultura digital. Os resultados apontam para a necessidade de adequação da política municipal de formação continuada aos marcos legais vigentes, visando assegurar processos formativos coerentes com as exigências sociotécnicas contemporâneas.

Palavras-chave: educação digital; formação continuada; diretrizes pedagógicas.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A pesquisa investiga como a Política Municipal de Educação da Prefeitura de Vitória contempla a formação continuada de professores da educação básica, articulando-se às metas do PNE (2014–2024), às competências da BNCC (2018) e à Lei nº 14.533/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital. De natureza qualitativa, com base na análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), o estudo examina documentos normativos e pedagógicos municipais à luz dos marcos legais nacionais. A fundamentação teórica apoia-se em Saviani (2011; 2019), Freire (1996; 1997; 2001a, b), Lévy (1999), Castells (1999; 2007) e Santaella (2003). Estruturada em seis seções, a pesquisa aborda o percurso histórico da formação docente, os fundamentos legais, a cultura digital, os procedimentos metodológicos e a análise dos dados. Os resultados são apresentados em gráficos de barras, seguidos de discussões críticas articuladas ao referencial teórico. A motivação da investigação emerge da experiência do pesquisador como docente da rede pública, destacando as implicações das tecnologias digitais nos processos formativos e na formação integral proposta pela BNCC (2018).

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL

A formação inicial de professores no Brasil ganha relevância histórica entre as décadas de 1930 e 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, quando a educação passa a ser compreendida como instrumento estratégico para o desenvolvimento nacional. Nesse período, destaca-se o Manifesto dos Pioneiros da

¹ Professor da rede pública estadual, mestre em educação profissional pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e mestrando em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Educação Nova (1932), que propõe a superação do modelo tradicional e defende uma formação docente vinculada ao campo político-social. Conforme Azevedo, o progresso cultural está atrelado às condições econômicas, sendo necessário investir na formação e na criatividade para impulsionar o crescimento. Contudo, no Brasil, as reformas educacionais e econômicas ocorreram de maneira desarticulada, sem planejamento integrado e de longo prazo. Isso resultou em medidas pontuais e mal estruturadas, marcadas pela ausência de continuidade e articulação entre políticas públicas. A educação pública, desprovida de sustentação econômica e de um projeto sistêmico, permanece refém de iniciativas isoladas, frequentemente descontinuadas ou não concluídas.

À luz dessas verdades e sob a inspiração de novos ideais de educação, é que se gerou, no Brasil, o movimento de reconstrução educacional, com que, reagindo contra o empirismo dominante, pretendeu um grupo de educadores, nestes últimos doze anos, transferir do terreno administrativo para os planos político-sociais a solução dos problemas escolares (Azevedo, 2006, p.189).

Destacam-se na reforma do ensino durante as transformações econômica e geopolíticas no Brasil, Anísio Teixeira e Valnir Chagas. Teixeira foi figura central na década de 1950, membro do Conselho Federal de Educação-CFE e articulador da Lei nº 4.024/1961, primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, incluindo a proposta do Plano Nacional de Educação-PNE.

Na avaliação de Anísio Teixeira, embora a LDB tenha deixado muito a desejar em relação às necessidades do Brasil na conjuntura de sua aprovação, ele considerou uma vitória a orientação liberal, de caráter descentralizador, que prevaleceu no texto da lei. Assim, a aspiração dos renovadores, que desde a década de 1920 vinham defendendo a autonomia dos estados e a diversificação e descentralização do ensino, foi consagrada na LDB (Saviani, 2011, p.307).

A visão pedagógica de Anísio Teixeira centrava-se na defesa de uma educação pública, gratuita, universal e democrática, em consonância com os ideais da Escola Nova. Para ele, a escola deveria preparar os indivíduos para a vida em sociedade, com valorização da prática e da participação ativa dos estudantes. A educação, segundo Teixeira, era “uma ferramenta de transformação social”, promovendo igualdade de oportunidades e integração ao contexto social e cultural (Saviani, 2011, p. 218-254 *passim*). Contudo, “a ideia-força do desenvolvimento nacional aliada à política populista incitava à mobilização das massas, de cujo apoio os dirigentes políticos dependiam para obter êxito no processo eleitoral” (Saviani, 2011, p. 316). Com o regime militar, o lema “Ordem e Progresso” cedeu lugar a “segurança e desenvolvimento”. A produtividade educacional passou a ser vista como obstáculo econômico, e o tecnicismo foi adotado como modelo hegemônico, influenciado pelo sistema associado-dependente com os Estados Unidos (Saviani, 2011, p. 367-441 *passim*).

As reformas tecnicistas iniciaram-se no ensino superior, com destaque para Valnir Chagas, autor dos pareceres que resultaram nos Decretos-Lei nº 53/1966 e nº 252/1967. Embora discípulo de Anísio Teixeira, Valnir “articulava [a educação] de forma reacionária” (Saviani, 2011, p. 373-381 *passim*), divergindo de seu mentor.

ao assumir o enfoque sistêmico e adotar os princípios gerais da eficiência, racionalidade e produtividade com os corolários do "máximo resultado com o mínimo dispêndio" e "não duplicidade de meios para o mesmo fim"; e ao tomar esses princípios gerais como premissas para a organização curricular baseada nos princípios específicos de integração, flexibilidade, continuidade-terminalidade, racionalização-concentração, estava-se claramente no âmbito da pedagogia tecnicista (Saviani, 2011, p.299-380).

Com o fim da Ditadura Militar, intensificaram-se as reivindicações por políticas de formação continuada e valorização docente. Movimentos sociais e sindicais exigiram melhores condições de trabalho e formação, destacando-se, nesse contexto, as contribuições de Freire (2002), Saviani (2011) e Libâneo (1994). A promulgação da Lei nº 9.394/1996 consolidou diretrizes para a formação inicial e continuada de professores. Libâneo (1994) refletiu criticamente sobre a prática docente, enquanto Saviani (2017) influenciou a organização dos cursos de licenciatura a partir da pedagogia histórico-crítica. Posteriormente, os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN e programas como o Proformação (2000) buscaram atender professores em exercício sem formação adequada. O PNE 2014–2024, instituído pela Lei nº 13.005/2014, reforça essas metas. A partir de 2020, os desafios se intensificam com a BNCC (2018) e a Reforma do Ensino Médio (2017), exigindo novas reflexões pedagógicas.

3 CULTURA DIGITAL, BNCC, LDB E NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS COMO PRESSUPOSTOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Vivencia-se uma era digital caracterizada pela velocidade com que a informação e o conhecimento circulam, transformando realidades sociais e culturais. Para Laraia (2001) e Castells (1999), as tecnologias digitais impulsionam novos hábitos culturais, configurando uma cultura multidimensional. A BNCC reconhece que o mundo digital é “lúdico e atraente, desperta interesse, engajamento, permite a interação de várias culturas e de novos saberes de forma muito rápida, prática e avançada” (Brasil, 2018, p. 87). Destaca-se que a cultura digital perpassa todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas, posicionando educadores e educandos como protagonistas da inovação e da transformação tecnológica. Tal cultura favorece o desenvolvimento de competências que não apenas preparam para o mundo do trabalho, mas promovem a humanização e a valorização das capacidades individuais. A BNCC (2018) também ressalta que o avanço tecnológico contribui para a inclusão e o desenvolvimento social por meio da práxis interativa dos sujeitos.

envolve aprendizagens voltadas a uma participação mais consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, o que supõe a compreensão dos impactos da revolução digital e dos avanços do mundo digital na sociedade contemporânea, a construção de uma atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais, aos usos possíveis das diferentes tecnologias e aos conteúdos por elas veiculados, e, também, à fluência no uso da tecnologia digital para expressão de soluções e manifestações culturais de forma contextualizada e crítica (Brasil, 2018, p.476) .

Na cibercultura, Lévy (1999) analisa as implicações sociais, culturais e filosóficas da internet e do ciberespaço, enfatizando os espaços colaborativos e a inteligência coletiva. Castells (2007) discute as transformações culturais provocadas pelas tecnologias da informação.

O ciberespaço é um ambiente digital de intensas transformações e tensões culturais, onde gerações se encontram para estabelecer vínculos, adquirir novos hábitos, costumes, trocar informações, postagens, atividades colaborativas, publicações multissemióticas, entre outros recursos. O ciberespaço é um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (Lévy, 1999, p.92).

Nesse sentido, a cibercultura configura um cenário híbrido em que tecnologias digitais reconfiguram tempo, espaço e relações sociais, instaurando vivências na interface cidade-ciberespaço. Essa transformação altera conexões e aprendizagens, tornando-as instantâneas, virtuais e colaborativas. No campo educacional, amplia o acesso à informação e favorece práticas inovadoras, exigindo competências digitais e atenção à privacidade. Segundo Castells (1999), a educação digital apropria-se do ciberespaço como meio pedagógico, onde comunicação, interação, ludicidade têm um fator fundamental para compreendermos a realidade. A escola deve se posicionar ativamente frente a esses paradigmas, a fim de manter sua relevância histórica, política e cultural.

Articulada à Cultura Digital, a BNCC (2018) legitima o uso das tecnologias digitais ao definir aprendizagens essenciais da Educação Básica, alinhadas ao PNE (2024). Fundamenta-se em princípios éticos, políticos e estéticos voltados à formação integral. Afirma que “competência” é a “mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos” (BNCC, 2018, p.8). Entre as competências gerais, destaca-se a valorização dos saberes culturais, o uso ético das tecnologias e a diversidade. A competência geral nº 5 apresenta fundamentos centrais para a formação docente.

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2018, p.9).

Outro instrumento normativo que legitima a formação docente é o artigo 62-A da LDB (2018), o qual estabelece que a formação de professores deve ocorrer em nível médio ou superior, com ênfase técnico-pedagógica, incluindo habilitações tecnológicas.

A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o *caput*, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação (Brasil, 2018, p.47).

Quanto aos dilemas da formação docente, para Saviani (2009), há dois modelos de formação docente: um baseado nos conteúdos culturais-cognitivos e outro no preparo pedagógico-didático. Trata-se

de um dilema entre forma e conteúdo, pois “um se esgota na cultura geral [...] o outro considera [...] só se completa com o efetivo preparo pedagógico didático” (p. 151).

Desse modo, a formação docente enfrenta um dilema entre dois modelos: o centrado em conteúdos culturais-cognitivos e o baseado em aspectos pedagógico-didáticos, resultando em uma preparação fragmentada. Saviani (2019, p. 150-151 *passim*) propõe superar essa cisão integrando teoria e prática, por meio de estratégias como análise de livros didáticos, estágios supervisionados, Pibid e projetos interdisciplinares. Três racionalidades formativas emergem: técnica (docente como aplicador), prática (reflexão sobre a ação) e crítica (práxis como transformação social).

4 PROCESSO METODOLÓGICO E INVESTIGATIVO

A pesquisa em questão é documental e qualitativa. Conforme Gil (2002, p. 41), esse tipo de investigação diferencia-se da bibliográfica pela natureza das fontes: “pesquisas elaboradas com base em documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam uma melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem à sua verificação por outros meios” (*op. cit.*, p. 47). A análise documental segue o método de Bardin (1977), estruturado em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados.

Na fase de leitura flutuante, utilizaram-se descritores como “Plano Nacional de Educação”, “BNCC”, “LDB”, “Plano Municipal de Educação de Vitória” e “Formação Continuada”. Inicialmente, os documentos foram buscados em sítios oficiais, como os do Governo Federal, Senado Federal e Prefeitura de Vitória. Encontrou-se acesso a plataformas como a AprendeVix, que disponibilizou documentos como as Diretrizes Pedagógicas (2024), Diretrizes AprendeVix, o Plano Municipal de Educação, entre outros.

A etapa seguinte consistiu na seleção criteriosa dos documentos, com base nos critérios de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Foram selecionados: Plano Municipal de Educação de Vitória (2015), Política Municipal de Formação Continuada (2018), Diretrizes Curriculares (2020), Diretrizes AprendeVix (2021), Catálogos de Formações (2022–2024) e Diretrizes Pedagógicas (2024). Esses documentos foram organizados em uma tabela classificatória, facilitando a visualização de sua relevância para a análise.

Apresentamos, a seguir, as etapas metodológicas adotadas para a obtenção dos resultados desta pesquisa, conforme ilustrado na Figura 1 – Diagrama do Processo Metodológico.

Figura 1 – Diagrama do Processo Metodológico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A seguir, apresentaremos os resultados da análise de conteúdo de Bardin (1977) a partir da frequência da análise dos documentos, ou seja, dos documentos quantificados a partir das categorias, bem como dos indicadores de frequência e semânticos, organizados cronologicamente e apresentados por meio de gráficos.

Nosso objetivo é articular a análise, entrelaçando os resultados dos documentos base, a BNCC (2018), a LDB (2017) e a Política Nacional de Educação Digital (2023), com foco especial no encadeamento dos eixos estruturantes da Lei 14.533/23, a saber: promoção da inclusão, capacitação e educação escolar digital na rede de ensino.

Gráfico 1 – Plano Municipal de Educação de Vitória (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico apresentado resume a análise documental do Plano Municipal de Educação de Vitória – PMEV (2015), com base nas categorias “digital”, “formação inicial (continuada)”, “tecnologia(s)”, “informática” e “mídia(s)”, segundo Bardin (1977), por meio dos Indicadores de Frequência (IFQ) e Semânticos (IDS). A análise quantifica os dados e fundamenta a avaliação da conformidade legal do PMEV quanto à formação docente para o uso de tecnologias digitais. Apesar de certa preocupação com a formação, os dados demonstram fragilidades diante da Lei nº 14.533/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED). O PMEV, instituído pela Lei nº 8.829/2015, contempla vinte metas, das quais apenas a meta 15 aborda a formação docente, sem mencionar a dimensão digital. Por ter sido elaborado antes da BNCC (2018), da PNED (2023) e do novo PNE (2024–2034), o plano carece de atualização. Segundo a BNCC, “as tecnologias digitais são estruturantes” na formação discente (BNCC, 2018), exigindo políticas formativas docentes coerentes.

Gráfico 2 – Política Municipal de Formação Continuada para Profissionais da Educação (2018)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise do documento Política Municipal de Formação Continuada para Profissionais da Educação da SEME (2018) baseou-se em categorias e indicadores específicos. Os Indicadores de Frequência (IFQ) mostram ampla recorrência dos termos, enquanto os Indicadores Semânticos (IDS) indicam ocorrências diretamente relacionadas à formação docente para uso de tecnologias educacionais. Identificou-se discrepância significativa entre os indicadores, com ausência de termos como “digital”, “informática” e “mídia(s)”, contrariando a LDB (2017), a BNCC (2018) e a Política Nacional de Educação Digital (2023). Ressalta-se o FUNDEB como essencial para garantir que “os objetivos educacionais cheguem efetivamente à sala de aula”.

Gráfico 2 - Diretrizes Curriculares: ensino fundamental e educação de jovens e adultos (2020)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A análise documental identificou 300 ocorrências para “tecnologia (TEC)”, 75 para “digital (DIG)” e 68 para “informática (INF)”, segundo os Indicadores de Frequência (IFQ) e Indicadores Semânticos (IDS), evidenciando a dimensão didático-pedagógica das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/EJA. Conforme o documento, “Esses novos documentos curriculares estão alinhados aos princípios da educação pública municipal e atendem ao propósito da valorização da vida sustentado na tríade ciência, cultura e humanidades” (Vitória, 2020, p.7). Apesar disso, a análise semântica mostra ausência de estratégias formativas que preparem o docente para o uso das tecnologias digitais. As Diretrizes da Plataforma AprendeVix (2021) incluem ferramentas como Google Workspace for Education e o canal AprendeVix, além de uma sala virtual de “Formação”, criada anualmente por unidade (Vitória, 2021, p.7). Contudo, o acesso restrito por e-mail institucional compromete a equidade das formações oferecidas, limitando o alcance das ações formativas no contexto educacional.

Gráfico 3 - Diretrizes da Plataforma AprendeVix (2021)

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico revela que, apesar da presença das categorias “digital, formação inicial continuada, tecnologia, informática e mídia” nos indicadores IFQ e IDS, não há referência específica à formação docente para uso de tecnologias digitais. Isso pode decorrer da natureza do documento, que apenas orienta sobre os recursos oferecidos e seu gerenciamento. Tal lacuna reflete-se nos catálogos de formações (2022–2024), cujo objetivo é “ampliar o acesso aos saberes científico-culturais” (Vitória, 2024, p.4). As formações, conforme o Estatuto do Magistério, são obrigatórias e de responsabilidade da SEME/GFDE (Vitória, 2018, p.20).

Gráfico 4 - Catálogos de Formações (2022; 2023 e 2024)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os catálogos de formações da SEME/PMV indicam baixos resultados para “digital, tecnologia, informática e mídias”, com exceção da “formação inicial continuada (FIC)”. Tais formações deveriam estar articuladas ao PMEV (2015), à Política de Formação Continuada (2018), às Diretrizes Curriculares (2020), à LDB (2016), à BNCC (2018) e à Política Nacional de Educação Digital (2023b). Entretanto, por antecederem essas normativas, os cursos ofertados não atendem aos eixos estruturantes da nova política. Embora considerada eixo estruturante (PMV/SEME, 2018, p.3), a cultura digital é secundarizada. Em 2022, “Tecnologias Educacionais” variaram entre 6 e 16 horas; em 2023, uma única ação; em 2024, aparecem como opcionais, contrariando o Estatuto do Magistério (2006).

Gráfico 5 - Diretrizes Pedagógicas para o ano letivo de 2024

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados do gráfico demonstram um descompasso entre os indicadores de frequência (IFQ) e os indicadores semânticos (IDS). Enquanto os IFQ destacam competências gerais das diretrizes pedagógicas, os IDS demonstram fragilidade na articulação com as habilidades práticas exigidas. Tal desalinhamento evidencia contradições nas concepções formativas, comprometendo a efetividade das políticas educacionais voltadas à qualificação docente, sobretudo no que se refere à aplicação prática dessas competências no cotidiano profissional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos de formação inicial e continuada de professores no Brasil ainda refletem uma lógica hegemônica e tecnicista, fundamentada no liberalismo econômico. Reformas como o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932), a pedagogia tecnicista do Regime Militar (1964–1985) e a LDB (1996) não romperam completamente com esse paradigma. Anísio Teixeira, com a Lei 4.024, Dermeval Saviani,

com a pedagogia histórico-crítica, e Paulo Freire, com a pedagogia emancipadora, propuseram alternativas voltadas à autonomia, criticidade e transformação social. Na era digital, autores como Lévy (1999) e Castells (1999) destacaram a urgência de práticas educativas mais flexíveis e conectadas à cultura digital. A BNCC (2018), o PNE (2014–2024) e a Lei 14.533/23 instituem diretrizes que exigem a integração das tecnologias digitais à formação docente. Contudo, os documentos da Secretaria Municipal de Educação de Vitória (2015–2024) revelam lacunas na articulação entre teoria e prática, bem como no alinhamento com essas diretrizes. Os catálogos de formação de 2022, 2023 e 2024 priorizam conteúdos cognitivos e negligenciam aspectos pedagógico-didáticos. Diante disso, a Política Municipal de Formação Continuada (2018) necessita de readequação para garantir uma formação docente crítica, integral e digitalmente competente. A pesquisa reconhece a necessidade de aprofundamentos investigativos, dada a relevância e a atualidade do tema.

REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, Fernando et al. **O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932)**. Disponível em: <https://www.histedbr.fe.unicamp.br/pf-histedbr/manifesto_1932.pdf>.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.
- CASTELLS, Manuel. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- CASTELLS, Manuel. **A Vida no Ecrã: A Identidade na Era da Internet**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 32. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.
- LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. Editora 34 ed. São Paulo: [s.n.], 1999.
- SANTAELLA, Lucia. **Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura**. São Paulo: Paulus, 2003.
- SAVIANI, Dermeval. **Escola e Democracia**. São Paulo: Cortez, 2017.
- SAVIANI, Dermeval. **História das Ideias Pedagógicas no Brasil**. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.
- SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações**. São Paulo: Cortez, 2019.